

ВЫРАЩИВАНИЕ ГОЛУБИКИ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА**GROWING BLUEBERRIES AS A MEDICINAL CROP IN UZBEKISTAN****¹Ортиқов Умиджон Дониёрович ²Газиёва Дилноза Комилжоновна****¹Ректор Международного инновационного университета²Докторант НИИ Защиты и карантина растений****¹mr.Umidjon79@mail.ru ²alstromeriya@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10080547>**

Аннотация. *Культивацию дикой голубики садоводы начали всего 100 лет назад, поэтому можно смело утверждать, что голубика садовая – культура молодая. Эта ягода привлекательна и как декоративное растение, и как ягодный кустарник, который дает качественный, вкусный, богатый витаминами урожай. Ягоду используют в фармацевтике, так как в ягоде голубики содержатся мощные антиоксиданты и высокое количество витаминов.*

Ключевые слова: голубика, защита растений, блюкроп, блюголд, дьюк.

Abstract. *Gardeners started cultivating wild blueberries only 100 years ago, so we can safely say that blueberries are a young culture. This berry is attractive both as an ornamental plant and as a berry shrub, which gives a high-quality, delicious, vitamin-rich harvest. The berry is used in pharmaceuticals, as blueberries contain powerful antioxidants and a high amount of vitamins*

Keywords: blueberry, plant protection, bluecrop, bluegold, duke.

Annotatsiya. *Bog'bonlar yovvoyi golubikani madaniylashtirishni atigi 100 yil oldin boshlagan, shuning uchun biz golubikani yosh madaniy o'simlik deb ishonch bilan aytishimiz mumkin. Ushbu golubika dekorativ o'simlik sifatida ham, yuqori sifatli, mazali, vitaminlarga boy hosil beradigan buta sifatida ham taniymiz. Golubika farmatsevtikada ishlatiladi, chunki uning tarkibida kuchli antioksidantlar va ko'p miqdordagi vitaminlar mavjud.*

Kalit so'zla: golubika, o'simliklar himoyasi, blyukorp, blyugold, dyuk.

Введение. В Узбекистане выращивать голубику в производственных целях начинают относительно недавно. Но несмотря на это в данный момент в Условиях Узбекистана культивируются и благополучно выращиваются многие виды высокорослой голубики, такие как Блюкроп, Блюголд, Джерси, Дьюк и другие. Является источником ценных веществ. Помимо витаминов и минералов, голубика содержит много антиоксидантов (в основном – антоцианы и полифенолы), которые предотвращают появление злокачественных опухолей, а также заболеваний со стороны органов зрения, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Объект и методика исследования. Блюкроп. Этот среднеспелый американский сорт голубики был выведен более полувека назад. Ягоды светло-синие, крупные с упругой мякотью. Их легко можно опознать по характерной приплюснутой форме.

Посадить несколько кустиков Блюкропа на своем участке стоит потому, что растения этого сорта не боятся ни снега, ни зноя, ни вредителей и вирусов, а сами плоды не трескаются при перезревании, достойно выдерживают транспортировку, хорошо хранятся и не теряют насыщенного вкуса при заморозке.

Рис. 1. Сорту голубики Блюкроп

Блюголд. Ягоды голубики этого популярного сорта светло-синие, с плотной ароматной мякотью. Да и сами кустики пышные и красивые, поэтому станут прекрасным украшением любого сада. Однако стоит учесть, что раскидистость – это одновременно и недостаток кустов этого сорта, ведь они требуют сильной обрезки.

Рис. 2. Сорту голубики Дьюк

Дьюк. Этот сорт необычайно популярен у себя на родине в Америке. И это неудивительно: растения устойчивы к морозам, стабильно дают высокий урожай. Кустикам Дьюка не страшны весенние заморозки, т.к. они поздно зацветают, зато плоды дают довольно рано – уже в середине июля.

Рис. 3. Сорту голубики Дьюк

Материалы и методы исследования. Голубика содержит много биологически активных веществ, необходимых для здоровья человека. Доказано, что регулярное употребление черники и голубики снижает «усталость» глаз при длительном чтении книг или нахождении за монитором. При этом улучшаются субъективные и объективные симптомы. Японские учёные также подчёркивают эффективность растения в целях

предотвращения и лечения таких заболеваний, как: отслойка сетчатки и возрастная дегенерация жёлтого пятна.

Труды учёных из Великобритании демонстрируют, что голубика способна снизить артериальное давление. Эффект связан с прямым воздействием на гладкую мускулатуру ряда антиоксидантных веществ, имеющих в её составе. Следовательно, голубика может использоваться для профилактики раннего развития, а также для облегчения (совместно с лекарственными препаратами) гипертонической болезни. Также установлено, что ягода снижает риск развития инфаркта миокарда на 30-40%, а при появлении данного неотложного состояния, снижает объём повреждения сердечной мышцы.

Голубика содержит много антиоксидантных веществ, которые блокируют воздействие свободных радикалов на клетки организма и связанное с этим повреждение структур ДНК. Например, исследования показывают, что уже спустя 60 минут после употребления 300 грамм голубики, повреждающее воздействие на ДНК снижается на 18%. В настоящее время свободно-радикальные механизмы (совместно с окислительным стрессом) рассматриваются в качестве основной причины развития злокачественных новообразований и, предположительно, заболеваний со стороны сердца, сосудов и эндокринной системы. Следовательно, регулярное включение голубики в рацион позволяет уменьшить вероятность ракового перерождения клеток организма. Кроме того, по информации учёных из Нидерландов, ягода активизирует иммунную систему человека в отношении злокачественных клеток.

Голубика обладает низкой калорийностью (около 39 калорий на 100 грамм), и имеет в составе следующие питательные вещества на 100 грамм:

Таблица 1.

№	Название компонента	Примерный процент от суточной потребности
1	Белки	1 гр
2	Жиры	0,5 гр
3	Углеводы	6,6 гр
4	Mg	2%
5	K	2%
6	P	1%
7	Fe	4,4%
8	Ca	1,6%
9	Тиамин	0,7%
10	Рибофлавин	1,1%
11	Витамин С	22,3%
12	Витамин Е	9,4%

Согласно данным ряда зарубежных исследований, голубика оказывает комплексное воздействие на центральную нервную систему, улучшая ментальные функции и предотвращая ряд «старческих» патологий. К числу эффектов относят: Повышение кратковременной и долговременной памяти. Действие связано с активизацией выработки нейромедиатора – дофамина. Профилактика болезни Альцгеймера. Птеростилбен, входящий в состав голубики, замедляет гибель нервных клеток, с которой ассоциирована манифестация болезни Альцгеймера. Повышение внимания. Эксперименты на крысах

демонстрируют, что голубика повышает скорость распознавания информации, а также длительность и эффективность умственной работы.

Голубика, как и черника, содержит массу биологически активных веществ, принимающих участие в обмене глюкозы в организме. Согласно исследованиям, проведённым в Канаде, растение повышает чувствительность периферических тканей (мышечной и жировой) к инсулину, что приводит к ускоренному захвату глюкозы клетками из крови. Таким образом, голубика воздействует на главное патогенетическое звено развития сахарного диабета II типа. Эксперимент учёных из США демонстрирует, что употребление голубики на протяжении 2 недель приводит к выраженному снижению среднесуточной концентрации сахара в плазме крови.

Заключение. Голубика снабжает организм человека массой биологически активных компонентов. На фоне употребления ягоды улучшается состояние здоровья сердца и сосудов, реже встречаются сахарный диабет и злокачественные опухоли, нормализуется работа головного мозга и органов зрения. Она рекомендована в период беременности (с целью профилактики осложнений), а также в первые месяцы жизни ребёнка (для полноценного роста и развития).

REFERENCES

1. Евтухова Л.А. Плантационное выращивание голубики (*Vaccinium uliginosum* L.) в условиях юго_востока Белоруссии: Автореф. диссер. ... к.с.-х.н. - Гомель, 1990. - С. 5,17
2. Розанова М.А. Обзор литературы по родам *Vaccinium* L. (бруснике, чернике и голубике) и *Oxycoccus* (Tourn.) Hill (клюкве) / М.А. Розанова // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Плодовые и ягодные культуры, 1934. - Сер. VIII. - №2. - С. 5
3. Голубика высокорослая: оценка адаптационного потенциала при интродукции в условиях Беларуси / Ж.А. Рупасова [и др.]; под ред. В.И. Парфенова. - Минск: Беларус. наука, - 2007. - С. 5
4. Род *Vaccinium* // Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. - Botanica / Ред. Д. Григорьев и др. - М.: Könemann, 2006 (рус. изд.). - С.7,13 с. - ISBN 3-8331-1621-8
5. Победов В.С., Гримашевич В.В. Рекомендации по повышению продуктивности дикорастущей голубики. - Гомель, 1984. - 18 с.
6. Мечикова, Г.Я. Содержание фенольных соединений в побегах некоторых видов рода *Vaccinium* L. флоры Дальнего Востока / Г.Я. Мечикова, Т.А. Степанова // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: Мат-лы докладов VIII международного симпозиума (2-5 октября, 2012 г). - М, 2012. - С. 389 - 393.
7. Петрова, В.В. Дикорастущие плоды и ягоды / В.В. Петрова. - М.: Лесная промышленность, 1987.- 248 с.
8. Розанова, М.А. Обзор литературы по родам *Vaccinium* L. (брусника, черника, голубика) и *Oxycoccus* (Tonn.) Hill (клюква) // Тр. по практ. бот., ген. и селекции. - 1934. - Сер. 8. - № 2.- С. 110 - 115.

9. Химический анализ лекарственных растений: Учеб. пос. для фармац. вузов / Е.Я. Ладыгина [и др.] / Под ред. Гринкевич Н.И., Сафронович Л.Н. - М.: Высш. школа, 1983. - 176 с.
10. Andersen, O.M. Anthocyanins in fruits of *Vaccinium uliginosum* L. (bog whortleberry) / O.M. Andersen. - J. Food Sci. - 1987. - № 52. -P. 665-666.